

RAQAMLI INNOVATSIYALARNING MADANIY VA TARIXIY MEROSNI SAQLASHDAGI O'RNI VA AHAMIYATI

Jumanazarov Zohidjon Eldor o'g'li, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti.

Annotatsiya

KIRISH: muzeylar o'zining an'anaviy vazifasi artefaktlarni saqlash bilan bir qatorda ilmiy-ma'rifiy hamda turizm markazlari sifatida ham rivojlanib bormoqda. Zamonaviy muhitda dolzarbligini saqlab qolish maqsadida ular raqamli texnologiyalardan keng foydalanishga moslashmoqda. Muzeylarda texnologik transformatsiya ikki asosiy yo'nalishda kechmoqda: raqamlashtirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish. Ushbu maqola muzeylarda raqamlashtirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayonlarining ularning funksional roli hamda xotira yaratish jarayoniga ta'sirini o'rganadi.

MAQSADI: muzeylarda raqamlashtirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayonlarining muzeylarning funksional rivojlanishi hamda xotira yaratishdagi o'rniga ta'sirini tahlil qilish.

MATERALLAR VA METODLAR: tadqiqotda muzeyshunoslik, raqamlashtirish va raqamli texnologiyalarga oid ilmiy manbalar tahlil qilindi. Tahliliy, qiyosiy va tizimli yondashuv metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari muzeylarda raqamlashtirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish ilmiy-ma'rifiy hamda turistik faoliyat samaradorligini oshirishini ko'rsatdi. Raqamli transformatsiya madaniy merosni saqlash, keng ommaga taqdim etish va jamoaviy xotirani shakllantirish imkoniyatlarini kengaytirishi aniqlandi.

XULOSA: muzeylarda raqamli texnologiyalarni joriy etish ularning zamonaviy rivojlanishi, madaniy merosni asrash va jamiyatning tarixiy xotirasini mustahkamlashning muhim omili hisoblanadi.

Kalit so'zlari: muzeylar, turizmni rejalashtirish, raqamlashtirish, raqamli transformatsiya, xotira yaratish, jamoaviy xotira.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИЙ В СОХРАНЕНИИ КУЛЬТУРНОГО И ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

Жуманазаров Зоҳиджон Элдор угли, Государственный институт искусств и культуры Узбекистана.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: наряду со своей традиционной функцией сохранения артефактов, музеи развиваются как научно-просветительские и туристические центры. Чтобы оставаться актуальными в современной среде, они адаптируются к широкому использованию цифровых технологий. Технологическая трансформация в музеях происходит по двум основным направлениям: оцифровка и внедрение цифровых технологий. В данной статье исследуется влияние процессов оцифровки и внедрения цифровых технологий в музеях на их функциональную роль и процесс формирования памяти.

ЦЕЛЬ: проанализировать влияние процессов цифровизации и внедрения цифровых технологий на функциональное развитие музеев и их роль в формировании культурной памяти.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализированы научные источники по музееведению, цифровизации и цифровым технологиям. Используются аналитический, сравнительный и системный методы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что цифровизация и внедрение цифровых технологий повышают эффективность научно-просветительской и туристической деятельности музеев. Установлено, что цифровая трансформация расширяет возможности сохранения культурного наследия, его популяризации и формирования коллективной памяти.

ВЫВОДЫ: внедрение цифровых технологий является важным фактором современного развития музеев, сохранения культурного наследия и укрепления исторической памяти общества.

Ключевые слова: музеи, планирование туризма, оцифровка, цифровая трансформация, формирование памяти, коллективная память.

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF DIGITAL INNOVATIONS IN THE PRESERVATION OF CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE

Zohidjon Eldor o'g'li Jumanazarov, Uzbekistan State Institute of Arts and Culture.

Annotation

INTRODUCTION: along with their traditional function of preserving artifacts, museums are continually developing as scientific, educational, and tourism centers. To maintain their relevance in the modern environment, they are adapting to the widespread use of digital technologies. Technological transformation in museums is taking place in two main areas: digitization and the implementation of digital technologies. This article examines the impact of digitization and digital technology implementation processes in museums on their functional role and the memory-making process.

AIM: to analyze the impact of digitization and the implementation of digital technologies on the functional development of museums and their role in memory creation.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed scientific literature on museology, digitization, and digital technologies. Analytical, comparative, and systematic approaches were employed.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed that digitization and the implementation of digital technologies enhance the educational and tourism functions of museums. Digital transformation was found to expand opportunities for preserving cultural heritage, improving public access, and supporting the creation of collective memory.

CONCLUSIONS: the implementation of digital technologies is an important factor in the modern development of museums, contributing to the preservation of cultural heritage and the strengthening of society's historical memory.

Keywords: museums, tourism planning, digitization, digital transformation, memory making, collective memory.

Muzeylar XVIII asr ziyolilari va hukmron tabaqalari tomonidan ikki asosiy maqsadda tashkil etilgan: 1) keng jamoatchilikni ma'rifiy jihatdan rivojlantirish hamda tarix va 2) madaniyatni arxivlash[13]. Johanson va Olsen muzeylarning an'anaviy mafkurasi bilan zamonaviy turizm o'rtasidagi mumkin bo'lgan ziddiyatlarni muhokama qilib, muzeylarning turizm tizimida qanday ishtirok etishini tahlil qiladilar. Vaqt o'tishi bilan muzeylar turistik diqqatga sazovor joylarga aylangan. Ular tashrif buyuruvchilarga muayyan manzilning madaniyati, tarixi va artefaktlarini namoyish etish bilan birga, chiptalar, suvenirilar, oziq-ovqat va ichimliklar savdosi orqali turizm xarajatlarini qo'llab-quvvatlaydi[12].

Madaniy va meros obyekti sifatida muzeylar turizm taklifining ajralmas qismidir. Capstick turistlar muzeylarga bilim olish maqsadida emas, balki umumiy ta'til dasturining bir qismi sifatida tashrif buyurishlarini ta'kidlaydi. Ushbu tashrifdan zavqlanish darajasi esa, ularning tanish yoki mashhur ob'ektlarni tanib olishiga bog'liq[5]. McKercher va Du Cros o'zlarining madaniy turizmga bag'ishlangan kitobida muzeylarga tez-tez murojaat qilishadi. Ularning ta'kidlashicha, turli xil turistlar orasida madaniyatni o'rganish asosiy sabab bo'lgan va chuqur madaniy tajribaga intiladigan "maqsadli madaniy turistlar" Hongkongdagi muzey tajribalarining eng katta iste'molchilari bo'lgan. Muzeylarning turistik diqqatga sazovor joy sifatidagi ahamiyati tashrif buyuruvchilar statistikasi orqali yanada ochiq-oydin namoyon bo'ladi. Masalan, Yangi Janubiy Uelsning Muzey va Galereyalari tomonidan 2014-yil avgustidan 2015-yil martigacha o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, tashrif buyuruvchilarning 59 foizi mahalliy aholi, 41 foizi esa turistlar bo'ladi. Ko'rinib turibdiki, XX asr oxiridan boshlab muzeylar turizmga muhim rol o'ynamoqda[9].

Turizm dunyo miqyosidagi sotsiomadaniy hodisa bo'lib, ayniqsa muzeylarga katta ta'sir ko'rsatgan. Herreman esa muzeylar "institutsonal identifikatsiya va kontsepsiya inqirozi"ni boshdan kechirayotganini ta'kidlaydi. Turizm va muzeylarga ta'sir ko'rsatadigan omillar o'zaro bog'liq. Muzeylar jamiyatdagi o'z roli va funksiyasini doimiy ravishda o'zgartirib borayotgani ushbu sharhning turizm sohasidagi olimlar va amaliyotchilar uchun dolzarbligini oshiradi. Bu ayniqsa, muzeylardagi raqamlashtirish va digitalizatsiya jarayonlari bilan bog'liq o'zgarishlarni tushunishda muhimdir.

Muzeylarning jamiyatdagi roli o'zgarib borar ekan, "edutainment" tushunchasi tobora dolzarb bo'lib bormoqda. P. Balloffet, F.H. Courvoisier va J. Lagierlar an'anaviy tarzda tashrif buyuruvchilar muzeylarni sovuq va begona muhit sifatida qabul qilishganini ta'kidlaydi. Shundan so'ng, muzey mutaxassislari tashrif buyuruvchilarni yanada faol ishtirokchi qilish maqsadida interaktiv va foydalanuvchiga qulay tajribalarni joriy etish orqali edutainment yondashuvini qabul qildilar[2]. Muzeylarning o'z an'anaviy roldan chiqib, rivojlanishiga tashqi va ichki omillar, jumladan, muzeylarning zamonaviy sharoitlarda dolzarbligini saqlab qolish zarurati, turizm sohasidagi o'rni va texnologik taraqqiyot sabab bo'ldi.

Texnologiyaning rivojlanishi muzeylarda keng tarqalgan umumiy tendensiya bo'lmish raqamli transformatsiyani keltirib chiqardi. Raqamli transformatsiya "axborot, hisoblash, aloqa va ulanish texnologiyalarining kombinatsiyasi orqali muayyan ob'ektning xususiyatlarida sezilarli o'zgarishlarni keltirib chiqarishga qaratilgan jarayon" sifatida ta'riflanadi. Raqamli texnologiyalarni joriy qilish virtual reallik, kengaytirilgan reallik va sun'iy intellekt kabi texnologiyalarni qo'llash orqali muzeylarda tashrif buyuruvchilar ishtirokini oshirish, tajriba sifati va bilim olish jarayonini yaxshilashga qaratilgan[7]. Raqamlashtirish esa jismoniy kataloglarni (masalan, artefaktlar va kitoblar) raqamli shaklga o'tkazish orqali ularni saqlash, ularga kirish yoki umumiy foydalanishni osonlashtirish jarayonidir[18]. Raqamlashtirish va digitalizatsiyaning umumiy jihatlaridan biri shundaki, ular muzeylarda xotira yaratish jarayoniga ta'sir ko'rsatish qobiliyatiga ega.

Muzeylar shaxsiy va jamoaviy xotira shakllanishida muhim o'rin egallagan muassasalardir. Jamoaviy xotira – bu shaxslar, guruhlar va jamoalar tomonidan umumiy o'tmish voqealariga oid bilim yoki tajriba sifatida baholanadi[3]. Muzeylarda xotiralarni qayta tiklash qobiliyati raqamli transformatsiya orqali sezgi vositalari yordamida oshirilishi mumkin.

Raqamlashtirish va raqamli texnologiyalarni joriy qilish 1970-yillarda texnologik inqilob boshlanganda paydo bo'ldi. Ammo texnologiyadan foydalanish 1960-yillarning oxirida boshlangan. O'sha davrda u asosan kolleksiyalarni qayd etish va boshqarish uchun qo'llanilgan[16]. Digitalizatsiya – bu raqamlashtirilgan kontentni qayta ishlash jarayoni bo'lib, u tashrif buyuruvchilarning tajribasini yaxshilash uchun raqamli texnologiyalardan foydalanishni nazarda tutadi. Muzeylar digitalizatsiya bo'yicha rejalarga virtual reallik, kengaytirilgan reallik va sun'iy intellektni qo'shish orqali rivojlanishni davom ettirdi[1].

Muzeylarda raqamli o'zgarishlar uchta asosiy maqsadga xizmat qiladi:

1. Ekspozitsiyalarni raqamlashtirish – jismoniy ashyolarni vizual tarzda onlayn namoyish qilish orqali ularni saqlash va tabiiy yemirilishining oldini olish
2. Kontentga qulay kirish imkonini yaratish – raqamlashtirish muzey ma'lumotlarini joylashuv, harakatchanlik va resurslar cheklovlaridan mustaqil ravishda taqdim etish imkonini beradi.
3. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish – bu texnologiyalar biznes faoliyatini o'zgartirish va optimallashtirishda muhim rol o'ynaydi.

S. Fissi, E. Gori, A. Romolini, va M. Contri tomonidan muzeylarda ishlatiladigan texnologiyalar uch toifaga ajratilgan:

- Onlayn vositalar – muzey veb-saytlari va virtual sayohatlar yordamida foydalanuvchilarning muzey tarkibiga kirishini ta'minlash va ularni muzeyga jismonan tashrif buyurishga undash.
- Joyida (on-site) ishlatiladigan vositalar – tashrif buyuruvchilarning tajribasini oshirish uchun virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanish.
- Boshqa vositalar – muzeyning umumiy faoliyatini yaxshilashga yordam beruvchi texnologiyalar, masalan, 3D bosib chiqarish, bu muzeylarning estetik jozibasini oshirish bilan birga yanada interaktiv o'rganish imkoniyatini yaratadi.

Eng ko'p qo'llaniladigan ikkita raqamli texnologiya virtual reallik va mobil ilovalar sanaladi.

D.A. Loaiza-Carvajal, M.M. Morita, va G.M. Bilmelar virtual reallik tushunchasini simulyatsiya, interaktivlik va immersion (to'liq sho'ng'ish) kabi omillar bilan bog'lashadi. Virtual reallik – bu foydalanuvchilarga real dunyoga o'xshash raqamli muhitni interaktiv ravishda his qilish imkonini beradigan texnologiya hisoblanadi. Virtual muzeylarning dastlabki shakllari kompyuter ekranlari orqali foydalanuvchilarga taqdim etilgan bo'lsa, keyinchalik virtual reallik texnologiyalarining rivojlanishi bilan foydalanuvchilar maxsus VR ko'zoynaklari va joystiklar yordamida yanada chuqurroq sho'ng'ish tajribasini boshdan kechirish imkoniga ega bo'ldilar.

Virtual reallik texnologiyasi muzeylarda ta'lim berish uchun kuchli vosita bo'lsa-da, bu texnologiyadan foydalanish muammolarni ham keltirib chiqaradi. Xususan, jismoniy eksponatlar raqamli shaklga o'tkazilganda ularning autentiklik, aniqlik va tasvir sifatiga ta'sir qilishi mumkin.

Bundan tashqari, muzeylarda mobil ilovalar ham samarali qo'llanilmoqda. Ushbu ilovalar quyidagi maqsadlar uchun ishlab chiqiladi:

- Tashrif buyuruvchilarga ta'lim jarayonida yordam berish.
- Muzey ma'lumotlarini izlash va tadqiq qilish imkonini yaratish.
- Foydalanuvchilar bilan muzey o'rtasida interaktiv aloqa o'rnatish[6].

Mobil ilovalar shuningdek o'yin elementlari bilan ham boyitilgan bo'lishi mumkin. O'yin elementlari tashrif buyuruvchilar uchun qiziqarli va interaktiv tajriba yaratishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyalari ham muzeylarda qo'llaniladi. Bu orqali jismoniy va raqamli dunyo uyg'unlashadi[14]. Virtual reallikdan farqli o'laroq, kengaytirilgan reallik texnologiyalari haqiqiy muhitni qo'shimcha raqamli elementlar bilan boyitadi. Virtual reallik esa foydalanuvchilarni butunlay raqamli dunyoga sho'ng'ishga majbur qiladi.

Digitizatsiyaning muzeylardagi roli jamoatchilik va muzeylar o'rtasida virtual ko'priklar yaratishga xizmat qiladi.

Raqamlashtirish – bu analog ma'lumotlarni raqamli iste'mol uchun skaner kabi qurilmalar yordamida konvertatsiya qilish jarayoni hisoblanadi[10]. Raqamlashtirish muzeylarga eksponatlar mazmunini tushuntirish va muzey kolleksiyalari bo'yicha bilim taqdim etish orqali tashrif buyuruvchilar bilan munosabatni qayta shakllantirish imkonini berdi[11]. Bu jarayon muzeylarga o'z tashrif buyuruvchilari bilan aloqani mustahkamlashda, ularni madaniy, ta'limiy va hatto siyosiy diskurslarga jalb etishda katalizator vazifasini bajaradi[18].

Raqamlashtirish muzey axborotini hammaga ochiq qilib, madaniy va ilmiy merosni saqlash hamda innovatsion kontent yaratish imkonini beradi. Muzeylar xotira yaratish maydoni sifatida ham raqamlashtirish ta'sirida o'zgardi. Ijtimoiy tarmoqlarda muzey ma'lumotlarini tarqatish tashrif buyuruvchilarga xotirani yangi usulda saqlash imkonini berdi. Masalan, ba'zi muzeylar o'z xotira maydonlarini sokin muhitda ko'rsatishni afzal

bilsa, raqamlashtirish orqali raqamli xotira yaratish post ulashish yoki sharh qoldirish orqali amalga oshiriladi.

Shunga qaramay, muzeylar barcha eksponatlarni raqamlashtirish jarayonida moliyaviy cheklolarga duch keladi. Masshtabli raqamlashtirish juda qimmatga tushishi mumkin. Shuning uchun muzeylar foydalaniladigan texnologiyalarni puxta tanlashi muhim. Raqamlashtirish tufayli muzey kontentidan foydalanish internet orqali global darajada ochiq va keng tarqaldi.

Biroq, raqamlashtirish har doim ham foydali bo'lavermaydi. Stauffer ta'kidlashicha, bu jarayonda ba'zi ma'lumotlar yo'qolishi mumkin. Jismoniy eksponatlarni raqamli shaklga o'tkazish ma'lumotlarni saqlashga yordam beradi, ammo ayrim tafsilotlar o'tkazib yuborilishi mumkin. Masalan, COVID-19 pandemiyasi sabab muzeylar raqamlashtirishga ehtiyoj sezdi, ammo bu jarayonning ayrim salbiy ta'sirlari ham mavjud.

Muzeylar o'quv maskani sifatida uzoq tarixga ega[15], ammo raqamlashtirish va raqamli transformatsiya muzeylarni ta'lim maydoniga aylantirdi. Biroq, muzeylar raqamlashtirish va raqamli texnologiyalar bilan bog'liq muammolarga duch keladi:

- Ma'lumotlarning demokratizatsiyasi – muzey aktivlarining global onlayn taqsimlanishi ma'lumotlarning ishonchliligiga tahdid solishi mumkin[10].
- Kontekst masalasi – eksponatlar haqidagi ma'lumotlarni jismoniy yoki virtual tarzda qanday taqdim etish haqida ehtiyotkorlik bilan o'ylash kerak[4].

Virtual reallik tizimlari muzey kontentini jonlantirib, eksponatlar bilan chuqurroq tanishish imkonini beradi. E. Ch'Ng, Y. Li, S. Cai, va F. Leowlar fikriga ko'ra, tashrif buyuruvchilar nostalgiya orqali muzey kontentiga bog'lanishadi[8].

Shu bilan birga, raqamlashtirish jismoniy muzeylarning ahamiyatini pasaytirishi mumkin. Marty tadqiqotida ko'pchilik tashrif buyuruvchilar 24 soat davomida muzey kontentidan foydalanish imkonini kutayotganini ta'kidlagan[17]. Bu esa jismoniy muzeylarning dolzarbligini shubha ostiga qo'yishi mumkin.

Texnologiya bilan muvofiqlik har bir tashrif buyuruvchi uchun har xil. C. Traboulsi, M. Frau, & F. Cabiddular tadqiqotiga ko'ra, katta yoshdagi tashrif buyuruvchilar soddaroq texnologiyalarni afzal ko'radilar[20]. Shu bois, muzeylar raqamlashtirish strategiyasini o'z auditoriyasiga mos ravishda ishlab chiqishi kerak.

Muzeylarda raqamli texnologiyalarni joriy etish va raqamlashtirish jarayonlari tobora ortib bormoqda, chunki muzeylar tarixiy kolleksiyalar va madaniy yodgorliklarni kelajak avlodlar uchun saqlab qolish hamda ta'lim vositasi sifatida xizmat qilish maqsadida tashkil etilgan. Muzeylarda innovatsion va strategik yondashuv asosida raqamlashtirish va raqamli transformatsiyadan foydalanish natijasida tashrif buyuruvchilar uchun umumiy tajriba sezilarli darajada yaxshilandi. Muzeylar endilikda butun dunyo bo'ylab turli muzey jamoalarini bog'laydigan o'zaro aloqador makonga aylandi; bu esa faqat raqamlashtirish orqali amalga oshdi.

Shunga qaramay, muzeylarning zamonaviy davrga moslashishi jarayonida raqamli texnologiyalarni joriy etish bir qator muammolarni yuzaga keltirdi. Biz o'tkazgan tizimli sharh natijasida to'rtta asosiy muammo aniqlandi:

1. Muzei kolleksiyalari va maqsadlarining kengayishi natijasida muzei tushunchasi va uning zamonaviy jamiyatdagi roli noaniq bo'lib qoldi.
2. Raqamlashtirish va raqamli transformatsiya texnologik tengsizlik va raqamli qurilmalar imkoniyatlariga bog'liq bo'lib qoldi.
3. Muzeylarning raqamlashtirishga tobora ko'proq bog'lanib borishi natijasida ularning jismoniy makon sifatida dolzarbligi savol ostida qoldi.
4. Muzeilar va madaniy meros joylarida xotira va jamoaviy xotira shakllanish jarayonini o'rganish muhim ahamiyatga ega. Chunki bu joylarda tarixiy voqealar va jamiyat xotirasiga ta'sir ko'rsatish imkoniyati mavjud.

Raqamli texnologiyalar va raqamlashtirish muzeilarda xotira shakllanishiga qanday ta'sir qilishini yaxshiroq tushunish uchun qo'shimcha empirik tadqiqotlar zarur. Kelajak tadqiqotlari muzei kuratorlari va tashrif buyuruvchilari kabi turli manfaatdor tomonlarning qarashlarini empirik tahlil qilish orqali raqamli texnologiyalarning muzeilarda xotira yaratishga qanday ta'sir qilishini tushunishga qaratilishi kerak. Olingan ma'lumotlar keyinchalik texnologik tengsizlik va raqamli qurilmalarga kirish imkoniyatiga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlashga xizmat qilishi va natijada muzeilarni hamma uchun ochiq va inklyuziv makon sifatida shakllantirishga yo'naltirilishi lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Alony, I., Haski-Leventhal, D., Lockstone-Binney, L., Holmes, K., & Meijs, L. C. P. M. (2020). Online volunteering at DigiVol: An innovative crowd-sourcing approach for heritage tourism artefacts preservation. *Journal of Heritage Tourism*, 15 (1), 14–26.
2. Balloffet, P., Courvoisier, F. H., & Lagier, J. (2014). From museum to amusement park: The opportunities and risks of edutainment. *International Journal of Arts Management*, 16(2).
3. Bar-Tal, D., Oren, N., & Nets-Zehngut, R. (2014). Sociopsychological analysis of conflict-supporting narratives: A general framework. *Journal of Peace Research*, 51(5), 662–675.
4. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
5. Capstick, B. (1985). Museums and tourism. *International Journal of Museum Management and Curatorship*, 4(4), 365–372.
6. Charitonos, K., Blake, C., Scanlon, E., & Jones, A. (2012). Museum learning via social and mobile technologies: (How) can online interactions enhance the visitor experience? *British Journal of Educational Technology*, 43(5), 802–819.
7. Choi, B., & Kim, J. (2021). Changes and challenges in museum management after the COVID-19 pandemic. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(2), Article 148.

8. Ch'Ng, E., Li, Y., Cai, S., & Leow, F. T. (2020). The effects of VR environments on the acceptance, experience, and expectations of cultural heritage learning. *Journal on Computing and Cultural Heritage*, 13(1), 1–21.
9. DE CAMPOS, M. D. R. C. (2021). Museums, tourism and interpretation of the heritage. *Revista Rosa dos Ventos – Turismo e Hospitalidade*, 13(3), 894.
10. Enhuber, M. (2015). Art, space and technology: How the digitisation and digitalisation of art space affect the consumption of art—a critical approach. *Digital Creativity*, 26(2), 121–137.
11. Fan, C. W., & Wang, Y. H. (2020). The concept study of knowledge value added in museum digital archives. *WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education*, 17, 99–106.
12. Johanson, L. B., & Olsen, K. (2010). Alta museum as a tourist attraction: The importance of location. *Journal of Heritage Tourism*, 5(1), 1–16.
13. Hakimian, S. (2010). The Beirut national museum and collective memory: Sanctuary, repository, or interactive space? *Near Eastern Archaeology*, 73(2/3), 182–188.
14. Hammady, R., Ma, M., & Temple, N. (2016). Augmented reality and gamification in heritage museums.
15. García-Martín, I., & Ortega-Mohedano, F. (2020). Communication and Education at Museums in Castille and León: Digital habits in a crossroad revolution. *ACM International Conference Proceeding Series*, 566–570.
16. Kamariotou, V., Kamariotou, M., & Kitsios, F. (2021). Strategic planning for virtual exhibitions and visitors' experience: A multidisciplinary approach for museums in the digital age. *Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage*, 21, e00183.
17. Marty, P. F. (2008). Museum websites and museum visitors: Digital museum resources and their use. *Museum Management and Curatorship*, 23(1), 81–99.
18. Stauffer, A. (2012). The nineteenth-century archive in the digital age. *European Romantic Review*.